

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ ТА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ ТА ІХС В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕБІГУ ХОЗЛ

*Токарева А.Ю.,
Колеснікова О.М.,
Антонова І.В.*

*ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Харків, Україна*

FEATURES OF COGNITIVE STATUS AND CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF PATIENTS WITH COPD AND IHD, DEPENDING ON COURSE OF COPD

*Tokarieva A.,
Kolesnikova O.,
Antonova I.*

*National Institute of Therapy n.a. L.T. Malaya of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Kharkiv, Ukraine*

Анотація

За темою дослідження обстежено 91 пацієнт, серед них 37 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 29 хворих на ізольований ХОЗЛ, 23 пацієнта з ізольованим ІХС та 3 пацієнта контрольної групи. В результаті проведеного дослідження встановлено, що у хворих на ХОЗЛ як з супутньою ІХС так і без ІХС визначаються помірні когнітивні порушення та легкий ступень тривожності. У хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС із збільшенням тяжкості проявів ХОЗЛ встановлене посилення когнітивних порушень без збільшення тривожності. Встановлено, що пацієнти з ХОЗЛ та СОАГС з частими загостреннями ХОЗЛ мають більш виразну задишку та гіршу переносимість фізичного навантаження, нижчі показники функції зовнішнього дихання та гіршу виживаність за індексом BODE у порівнянні з хворими з нечастими загостреннями ХОЗЛ.

Abstract

On the subject of the study, 91 patients were examined, including 37 patients with COPD and IHD, 29 patients with isolated COPD, 23 patients with isolated IHD and 3 patients in the control group. As a result of the study, it was found that in patients with COPD, both with concomitant IHD and without IHD, moderate cognitive impairment and a mild degree of anxiety are determined. In COPD patients with concomitant IHD, with an increase in the severity of COPD manifestations, an increase in cognitive impairment was found without an increase in anxiety. It has been established that patients with COPD and of obstructive sleep apnea (OSA) with frequent exacerbations of COPD have more severe dyspnea and poorer exercise tolerance, lower respiratory function and worse survival according to the BODE index compared with patients with infrequent exacerbations of COPD.

Ключові слова: ХОЗЛ, ІХС, коморбідність, когнітивні розлади.

Keywords: COPD, IHD, comorbidity, cognitive impairments.

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ), згідно з визначенням глобальної ініціативи з діагностики, лікування та профілактики хронічної обструктивної хвороби легень (GOLD), є поширеним захворюванням, яке можна попередити і лікувати, що характеризується персистуючими симптомами та обмеженням повітряного потоку, та/або альвеол, зазвичай викликаними значним впливом подразнюючих частинок або газів.

ХОЗЛ є однією з ведучих проблем охорони здоров'я в усьому світі у медико-соціальному та економічному плані та займає одну з лідируючих позицій в загальній структурі хворобливості та смертності. [1,2].

ХОЗЛ найчастіше спостерігається у віці після 40 років, і, як правило, у цьому ж віці зростає ризик наявності супутньої кардіоваскулярної патології.

Пацієнти з ХОЗЛ та супутньою серцево-судинною патологією мають статистично вищу захворюваність, більш знижені показники якості життя та толерантності до фізичного навантаження, більш

виражену задишку, а також більш високий ризик госпіталізацій з приводу ХОЗЛ та серцево-судинних подій, ніж хворі на ізольовані ХОЗЛ та ІХС.[3].

Проблема хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та ішемічної хвороби серця (ІХС) досі залишається однією з найбільш актуальних як для медицини, так і для суспільства в цілому. Широка поширеність цих захворювань обумовлює високу ймовірність їх поєднання в тих самих хворих.[4]. Причини такого поєднання різноманітні. У тому числі значної ролі грають загальні чинники ризику. Так, куріння, низька фізична активність, артеріальна гіпертонія, надмірна маса тіла, обтяжена спадковість ІХС у хворих на ХОЗЛ зустрічаються більш ніж у половині випадків. [5].

Значна роль екстрапульмональних проявів ХОЗЛ належить також когнітивним порушенням, які зустрічаються у 77 % пацієнтів з гіпоксемічною ХОЗЛ та пов'язані з високою смертністю та непрацездатністю.[6].

Одним із найважливіших показників тяжкості гострої та хронічної недостатності мозкового кровообігу є когнітивні розлади (КР). Актуальність проблеми КР обумовлена їх високою поширеністю, тенденцією до збільшення частки людей літнього і старечого віку в популяції, зростанням вимог до когнітивної сфери людини по мірі розвитку сучасного суспільства.[7].

Порушення пам'яті та інших когнітивних функцій істотно знижують якість життя пацієнтів, негативно впливають на професійну діяльність, знижують здатність до навчання, придбання нових знань і навичок, викликають реактивні емоційні розлади. Виражені когнітивні порушення мають негативний вплив також на якість життя родичів, нерідко змушуючи їх змінювати звичний перебіг життя, в ряді випадків припиняти або зменшувати професійну діяльність.[8,9,10,11,12].

Згідно з останнім переглядом міжнародних рекомендацій з діагностики психічних розладів (Diagnostic and statistical manual of mental diseases - DSM-V), до **когнітивних розладів** відноситься зниження в порівнянні з преморбідним рівнем однієї або декількох вищих мозкових функцій, що забезпечують процеси сприйняття, збереження, перетворення і передачі інформації[13].

Когнітивні розлади поділяють на легкі когнітивні розлади (збереження можливості жити самостійно) та виражені когнітивні розлади (хворий повністю безпорадний в побуті).

Легкі когнітивні розлади – це невелике зниження в порівнянні з колишнім рівнем однієї або декількох когнітивних функцій. Легкі когнітивні порушення не позбавляють пацієнта незалежності в повсякденній діяльності. Пацієнт залишається незалежним, проте повсякденна діяльність може вимагати від нього більш значних зусиль або часу, ніж раніше, або застосування спеціальних стратегій подолання виникаючих труднощів.

Значні когнітивні розлади (деменція) – це значне зниження в порівнянні з колишнім рівнем однієї або декількох когнітивних функцій. Значні когнітивні розлади позбавляють пацієнта незалежності в повсякденній діяльності.

Для оцінки ступеня вираженості когнітивних розладів і встановлення синдромального діагнозу використовують нейропсихологічні методи дослідження[14,15,16].

Незважаючи на те, що проблема когнітивних розладів при ХОЗЛ має тривалу історію, на сьогоднішній день не існує єдиного чіткого розуміння багатьох її аспектів.

Мета дослідження. Визначити особливості когнітивного статусу та клініко-функціонального стану пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС в залежності від перебігу ХОЗЛ.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося серед амбулаторних пацієнтів у клініці ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України».

За темою дослідження обстежено 91 пацієнт, серед них 37 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 29

хворих на ізольований ХОЗЛ, 23 пацієнта з ізольованим ІХС та 3 пацієнта контрольної групи. Серед них 66 чоловіків та 25 жінок, середній вік яких становить $(62,00 \pm 9,09)$ років. Діагноз ХОЗЛ був встановлений згідно з наказом МОЗ України № 555 від 27.06.13 р., та положеннями, сформульованими в документі GOLD (Global initiative for ChronicObstructive Lung Disease, 2020) на основі даних анамнезу, загальноклінічного обстеження, рентгенографії органів грудної клітки, визначення функції зовнішнього дихання (ФЗД).

Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів діагноз ІХС встановлювали на основі клініки (ангінозний біль), навантажувальних тестів (стресс-ЕхоКГ з добутамином, велоергометр), ЕКГ, коронароангіографії.

У дослідження були включені тільки пацієнти, які на момент скринінгу отримували стабільну терапію відповідно міжнародним та національним стандартам, в яких терапія бронходилататорами визнана базисною для лікування ХОЗЛ.

Дослідження проводилось на фоні підбраної раніше терапії ІХС, при цьому корекція дози чи заміна препарату не допускалася, без значущої необхідності. У випадку істотної зміни терапії чи низького комплайнсу пацієнта до неї, він був виключений з дослідження.

Усі хворі з ХОЗЛ та ХОЗЛ із супутньою ІХС в залежності від кількості загострень ХОЗЛ були розподілені на 2 групи:

1 група - хворі з нечастими загостреннями ХОЗЛ (до 1 епізода загострень упродовж календарного року) – 43 пацієнта;

2 група- хворі з частими загостреннями ХОЗЛ (2та більше епізодами загострень упродовж календарного року) – 20 пацієнтів.

Усі пацієнти були обстежені на наявність синдрому обструктивного апное сну (СОАГС). СОАГС виявлено у 62 хворих, серед них 46 (74 %) чоловіка та 16 (36 %) жінок, середній вік яких становить $(61,89 \pm 9,38)$. У групі хворих без СОАГС 22 пацієнта, середній вік яких склав $(59,45 \pm 9,47)$.

Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, яке включало: збір скарг, анамнезу, об'єктивний огляд, антропометричні виміри – зріст, вага, обчислення індексу маси тіла (ІМТ), збір даних за допомогою опитувальників таких як MMRC, САТ, Борга.

Вимірювали і розраховували наступні показники:

- масу тіла (кг) вимірювали за допомогою важільних медичних ваг з точністю до 0,1 кг;

- зріст (м) вимірювали за допомогою стандартного медичного ростоміра з точністю до 0,01 м;

- індекс маси тіла (ІМТ) - розраховували як відношення маси тіла (кг) до зросту (m^2). Значення ІМТ до $25 \text{ кг}/m^2$ розцінювали як ознаку гармонійної фізичної конституції, ІМТ від $25 \text{ кг}/m^2$ до $29,9 \text{ кг}/m^2$ - як ознаку надлишкової маси тіла, ІМТ понад $30 \text{ кг}/m^2$ - як ознаку ожиріння.

Для верифікації ступеня вираженості диспное в рамках цього дослідження, були використані п'ятибальна шкала **Medikal Research Council Dyspnea**

(mMRC) Scale модифікація шкали Флетчера. За допомогою даної шкали фіксувався рівень фізичної активності, що призводить до розвитку диспное. Шкала тяжкості задишки MRC дозволяє оцінити тільки порушення фізичної активності, пов'язаної з задишкою.

Виразність симптомів оцінювали за допомогою опитувальника CAT (COPD Assessment Test). Опитувальник CAT оцінює вплив ХОЗЛ на самопочуття й повсякденне життя хворого. Він містить 8 питань, відповідь на кожне з яких може оцінюватися від 0 за відсутності симптомів до 5 балів у разі їх максимальної вираженості. Загальна оцінка балів може варіювати від 0 до 40 (5 × 8). При CAT до 10 пацієнт належить до категорії «мало симптомів», а при CAT понад 10 — «багато симптомів».

Задишка, як один з основних клінічних ознак ХОЗЛ, оцінювалася також за - модифікованою 10-бальною шкалою Борга [Borg, 1982]. Шкала Борга включає в себе словесні описи відчуттів диспное, які розташовані на нерівних відстанях один від одного і відповідають певному числу балів (0 балів - немає задишки, 10 балів - нестерпна задишка, ядуха).

Індекс куріння розраховується за формулою: загальна кількість пачок/років = кількість сигарет в день помножена на кількість років куріння. При цьому одна умовна пачка містить 20 сигарет. У тому випадку, якщо цей показник досягає значення 10 пачок/років, то пацієнт вважається "безумовним курцем". Якщо він перевищує 25 пачок/років, то хворий може бути віднесений до групи "злісний курець". ІК понад 10 пачок/років є достовірним фактором ризику розвитку ХОЗЛ. При зборі анамнезу особливе значення має оцінка інтенсивності куріння. Ця оцінка обов'язково включає підрахунок значення загальної кількості пачок/років за наступною формулою: кількість викурених за день сигарет помножена на кількість років куріння.

Всі пацієнти з ХОЗЛ, які продовжують палити, незалежно від віку, повинні заохочуватися до припинення куріння і отримувати необхідну допомогу для цього при будь-якій нагоді.

Оскільки згідно з протоколом дослідження всім хворим за шкалою MRC (mMRC) оцінювалася задишка, а визначення кількості загострень протягом року є однією з кінцевих точок дослідження, усі

хворі розподілені за групами ХОЗЛ (А, В, С, D), згідно рекомендацій.

Визначення толерантності до фізичного навантаження. Толерантність до фізичного навантаження визначалася за тестом 6-хвилинної ходьби (англ. –Six-Minute Walk Test (6MWT)), який дозволяє об'єктивно оцінити рівень щоденної активності хворих, оскільки передбачає використання навантаження під час ходьби на субмаксимальному рівні з оцінкою навантаження тієї сили, яку зазвичай дозволяє собі хворий у повсякденному житті. При проведенні тесту хворі повинні були пройти максимально можливу дистанцію за 6 хвилин, після чого реєструвалася пройдена відстань.

Оцінка насиченості крові киснем. Насиченість крові киснем визначалася за допомогою неінвазивного методу – пульсоксиметрії, що визначає сатурацію кисню (SpO₂), тобто насиченість гемоглобіну киснем. SpO₂ розраховується як відношення кількості оксигемоглобіну до загальної кількості гемоглобіну, виражене у відсотках (у нормі – від 95 % до 100 %) і корелює з парціальним тиском кисню в крові. Для встановлення наявності та ступеня ДН використовувалися такі референтні значення:

норма – SpO₂ більш ніж 95 %;

I ступінь – 94 % менше за SpO₂ більше від 90 %;

II ступінь – 89 % менше ніж SpO₂ більше за 75 %;

III ступінь – SpO₂ менш ніж 75 %.

Дослідження **функції зовнішнього дихання (ФЗД)** включало в себе проведення спірометрії (вимір об'єму форсованої життєвої ємкості легенів (ФЖЕЛ), об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), модифікованого індексу Тіффно (ОФВ1 / ФЖЕЛ) і проведення проби з бронхолітиком) з використанням спірографу «Спіроком професійний». Отримані дані зіставляли з належними величинами, розрахованими за формулами Європейського співтовариства сталі та вугілля [Quanjer et al., 1993; Cotes et al., 1993].

З метою оцінки прогнозу виживання пацієнтів був розрахований **індекс BODE (Body mass index, Obstruction, Dyspnea, Exercise)**, що включає в себе наступні характеристики: 1) - обмеження повітряного потоку (ОФВ1), 2) - пройдено дистанцію при тесті 6 хвилинної ходьби, 3) - ступінь задишки за шкалою mMRC, 4) - індекс маси тіла (ІМТ) (Таблиця 1.).

Таблиця 1

Розрахунок індексу BODE

Бал	0	1	2	3
ОФВ1 (%)	≥65	50-65	36-49	≤35
Отдишка mMRC, бали	0-1	2	3	4
Дистанція за тестом з 6 хвилинною ходьбою (м)	>350	250-349	150-249	≤149
Індекс маси тіла (кг/м²)	>21	≤21	-	-

Значення 0-2 балів індексу BODE відповідають 80 % виживаності хворих на ХОЗЛ в найближчі 4 роки, 3-4 бали – 70 %, 5-6 балів – 60 %, 7-10 балів – 20 %.

Для оцінки когнітивного статусу пацієнтів використовували госпітальну шкалу тривоги і депресії HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.), тест на наявність генералізованого тривожного розладу GAD-7 (Generalized

Anxiety Disorder), Монреальську когнітивну шкалу (MoCA, от англ. Montreal Cognitive Assessment)

Госпітальна шкала тривоги і депресії HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) розроблена для первинного виявлення депресії і тривоги в умовах загальної медичної практики. Оцінка результатів: 0-7 балів → «норма» (відсутність достовірно виражених симптомів тривоги і депресії); 8-10 балів → «субклінічно виражена тривога / депресія»; 11 балів і вище → «клінічно виражена тривога / депресія»

Тест на наявність генералізованого тривожного розладу GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder). Скринінгова психологічна експрес-методика для ранньої діагностики генералізованої тривоги. GAD-7 складається з семи пунктів, які вимірюють вагу різних ознак GAD відповідно до заявлених категоріями відповідей з присвоєними балами. Результат за шкалою GAD-7 буде перебувати в діапазоні від 0 до 21. Суми в 5, 10, 15 і 20 балів - це кордон для легкої, помірної, середньої тяжкості і важкої тривоги відповідно.

Монреальська когнітивна шкала (MoCA, от англ. Montreal Cognitive Assessment) — широко використовується скринінг когнітивних порушень. Результати варіюють між 0 і 30 балами. Оцінка в 26 балів і більше вважається нормою. В дослідженні результат людей без когнітивних порушень склав в середньому 27,4 бала; у людей з помірними когнітивними порушеннями - 22,1; у пацієнтів з хворобою Альцгеймера - 16,2.

Для оцінки прихильності пацієнтів до прийому лікарських препаратів використовували **тест Моріскі-Гріна**.

Для виявлення порушень дихання під час сну використовували діагностичну систему скринінгової діагностики СОАГС - SOMNOcheck micro WM 94500. Під час проведення **сомнографії** визначали індекс гіпноное/апное (АНІ або RDI)/ за годину, АІ - індекс апное, НІ - індекс гіпноное, середню тривалість апное (сек), центральні події цАНІ / г, обструктивні події оАНІ / г, індекс десатурації/г, мінімальну сатурацію (%), середню сатурацію (%), тривалість гіпоксемії (%), ААІ - індекс пробуджень / г,

ААІ resp - індекс пробуджень з респіраторними подіями / г, ААІ non resp - індекс пробуджень без респіраторних подій / г.

Статистичну обробку проводили з застосуванням стандартного пакету аналізу програми Statistica 6.0 for Windows Microsoft. Для кожної з безперервних величин, залежно від типу їх розподілу, визначали або середню (М) і стандартне відхилення (σ), або медіану і квартилі розподілу. При порівнянні груп хворих за основними показниками (залежно від типу розподілу аналізованих показників) використовували непарний t - критерій Стьюдента або U - критерій Манна - Уїтні. Для вивчення взаємозв'язку змінних застосовували методи регресійного і кореляційного аналізу. Якщо не вдавалося встановити нормальність розподілу хоча б одного з порівнюваних показників, то використовували коефіцієнт кореляції Спірмена.

Результати дослідження. За темою дослідження обстежено 91 пацієнт, серед них 37 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 29 хворих на ізолюваний ХОЗЛ, 23 пацієнта з ізолюваним ІХС та 3 пацієнта контрольної групи. Серед них 66 чоловіків та 25 жінок, середній вік яких становить $(62,00 \pm 9,09)$ років.

Усі хворі були справжніми або колишніми курцями із середнім індексом куріння $(33,90 \pm 3,95)$ пачка-років. Тривалість ХОЗЛ в обстеженій групі (за даними первинної медичної документації) склала від 5 років до 11 років, в середньому – $(9,07 \pm 5,61)$ років.

Наявність легеневої гіпертензії зареєстровано у 13 хворих. У 18 хворих інфаркт міокарду в анамнезі.

Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, антропометричні виміри, обчислення індексу маси тіла (ІМТ), середній показник якого склав $(29,84 \pm 5,99)$. Зібрані дані за допомогою опитувальників MMRC, CAT та Борга, оцінена переносимість фізичного навантаження за тестом с шести хвилинною ходьбою. Отримані дані представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Характеристика пацієнтів	
Показники	Обстежені пацієнти (n=91)
Проба з 6-хвилиною ходьбою, м	316,71±61,49
шкала Борга	
--- до тесту, бали	2,28±0,85
--- після тесту, бали	4,72±0,96
SpO2,%	95,06±5,68
CAT, бали	12,97±4,81

Порівняльна характеристика груп ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ із супутньою ІХС представлена в таблиці 3.

Таблиця 3.

Порівняльна характеристика групи ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ із супутньою ІХС.

Показники	Хворі на ХОЗЛ (n=29)	Хворі на ІХС (n=23)	Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=37)
вік	61,10±9,12	56,09±8,84	64,86±7,91*
Чоловіків/жінок, n(%)	23 (79)/6(21)	11(48)/12(52)	30(81)/7(19)
тривалість ХОЗЛ, років	8,23±4,66	0	9,69±6,22
GOLD I	1(3,4%)	0	1(2,7%)
GOLD II	18(62,1%)	0	19(51,4%)
GOLD III	3(10,3%)	0	11(29,7%)
GOLD IV	3(10,3%)	0	3(8,1%)
Легенева гіпертензія	5(17,2%)	0	7(18,9%)
ІХС (ФК) 1	0	4(17,4%)	5(13,5%)
ІХС (ФК) 2	0	9(39,1%)	27(73%)
ІХС (ФК) 3	0	10(43,5%)	5(13,5%)
Інфаркт міокарду в анамнезі	0	12(52,2%)	6(16,2%)
куріння (пачка/років)	35,04±17,40	25,50±13,41	33,06±10,87
ІМТ, кг/м ²	28,53±7,19	29,81±3,97	30,75±6,15
Тест з 6 хв. ходьбою, м	324,89±70,42	326,30±46,29	304,09±62,33
SpO ₂ , %	95,67±1,92	96,52±1,31	93,63±8,48
шкала Борга до 6 хв. ходьбою, бал	2,11±0,93	2,26±0,86	2,43±0,78
шкала Борга після 6 хв. ходьбою, бал	3,56±1,25	3,48±0,73	6,43±15,44
MMRC	1,76±0,69	1,70±0,70	1,72±0,74
CAT	13,59±4,69	12,26±5,36	12,92±4,60
Примітка. *- p < 0,05; достовірність різницею порівнянні з групою хворих на ІХС			

В результаті спірометричного дослідження в загальній групі спостереження були отримані наступні параметри: середній об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) - (62,91±21,21), середній показник відношення об'єму форсованого видиху

за 1 секунду до форсованої життєвої ємності легень склав (ОФВ1/ФЖЄЛ) - (60,57±15,02).

Результати спірометричного дослідження, які були порівняні у групах ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ із супутньою ІХС представлені в таблиці 4.

Таблиця 4.

Спірометричні характеристики груп хворих на ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ із супутньою ІХС

Показники	Хворі на ХОЗЛ (n=29)	Хворі на ІХС (n=23)	Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=37)
ОФВ1, %	56,10±16,44*	84,43±19,25	54,11±15,53*
ФЖЄЛ	79,55±17,29*	91,65±13,20	75,92±18,19*
ОФВ1/ФЖЄЛ	56,56±14,99*	72,87±10,45	55,62±13,19*
МОС25, л/с	43,10±25,18*	75,22±22,47	38,89±22,64*
МОС50, л/с	30,52±17,66*	66,78±30,56	28,97±19,69*
МОС75, л/с	32,10±18,63*	66,57±37,22	32,16±19,88*
Індекс BODE	3,15±2,26	2,30±1,06	3,20±2,14
Примітка. *- p < 0,05; достовірність різницею порівнянні з групою хворих на ІХС			

При дослідженні порушень дихання під час сну використовували діагностичну систему скринінгової діагностики СОАГС - SOMNOcheck мікро. Отримані дані представлені в таблиці 5.

Таблиця 5.

Показники порушення дихання під час сну

Показники	Обстежені пацієнти (n=91)
індекс гіпопноє/апное (АНІ або RDI) / год	20,77±22,8
(AI)	8,59±15,14
(HI)	4,9 5,61±6,53
Середня тривалість апное (C)	16, 15,39±4,18
Центральні події (цАНІ / год)	4,0 3,44±3,23
Обструктивні події ОАНІ / год	13, 13,68±8,56
індекс десатурації / год	17 18,46±4,94
мінімальна сатурації (%)	77 77,14±13,01
середня сатурації (%)	92 91,06±7,07
(AAI)/год	26 27,41±8,17
(AAI resp)/год	11 11,71±5,62
(AAI non resp)/год	14 16,52±6,49

У обстежених хворих середній індекс гіпопноє/апное склав 20,77±18,8 епізодів за годину. Звертає на себе увагу середній показник обструктивних подій - (13,68±8,56), що переважає над середнім показником центральних подій - (3,44±3,23) у цієї категорії хворих (табл. 6.).

Таблиця 6.

Порівняльна характеристика показників порушення дихання під час сну.

Показники	Хворі на ХОЗЛ (n=29)	Хворі на ІХС (n=23)	Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=37)
1	2	3	4
АНІ-RDI	16,48±18,30	19,75±25,09	25,04±24,32
AI	5,51±7,35	9,00±20,70	10,93±15,96
HI	5,24±4,36	7,55±11,20	4,80±3,18
СТА(сек)	14,61±2,73	14,54±2,88	16,45±5,58
цАНІ	3,49±2,94	2,93±2,48	3,79±3,84
оАНІ	9,33±14,78	15,60±22,65	15,84±18,33
ІДГ	12,84±20,44	20,08±29,01	21,91±25,41
МС(%)	79,12±12,54	78,86±12,31	74,50±13,79
СС(%)	92,54±4,14	91,36±4,73	89,72±9,51
ТГ(%)	3,04±9,71	4,73±15,88	7,43±18,01
AAI(r)	27,17±17,71	27,11±21,50	27,98±16,81
AAI®	8,94±12,55	11,93±18,55	13,53±15,78
AAIn®	18,26±13,69	15,20±7,82	16,40±13,31

Когнітивна функція та рівень тривожності пацієнтів були оцінені за Монреальським когнітивним тестом (20,48±3,24), опитувальником GAD-7 (6,19±2,94), госпітальною шкалою тривоги (5,98±3,09) та депресії (6,26±3,02) (HADS). Отримані дані представлені в таблиці 7.

Таблиця 7.

Показники когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів

Показники	Обстежені пацієнти (n=91)	
Монреальський когнітивний тест (МОСА), бали	20,48±3,24	
Опитувальник GAD-7, бали	6,19±2,94	
Госпітальна шкала тривоги та депресії (HADS)	Тривога	Депресія
	5,98±3,09	6,26±3,02

За результатами Монреальського когнітивного тесту у дослідженої групи пацієнтів середній бал склав (20,48±3,24), що відповідає помірними когнітивними порушеннями. Також звертає увагу середній показник опитувальника GAD-7 (6,19±2,94), що відповідає легкому ступеню тривожності.

Таблиця 8.

Порівняльна характеристика показників когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів з ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ у поєднанні з ІХС

Показники	Хворі на ХОЗЛ (n=29)	Хворі на ІХС (n=23)	Хворі на ХОЗЛ та ІХС (n=37)
МОСА	20,31±2,90	20,52±3,10	20,37±3,44
GAD-7	6,37±2,36	7,00±3,45	5,64±2,94
HADS1-тривога	6,11±3,21	6,52±2,95	5,67±3,14
HADS2- депресія	6,29±2,69	6,96±3,01	6,08±3,11

Усі хворі з ХОЗЛ та ХОЗЛ із супутньою ІХС в залежності від кількості загострень ХОЗЛ були розподілені на 2 групи: 1гр - хворі з нечастими загостреннями ХОЗЛ (<1 епізодами загострень упродовж календарного року) – 43 пацієнта; 2гр - хворі

з частими загостреннями ХОЗЛ (≥2 епізодами загострень упродовж календарного року) – 20 пацієнтів.

Клінічна характеристика хворих на ХОЗЛ та ХОЗЛ із супутньою ІХС в залежності від загострень ХОЗЛ представлена в таблиці 9.

Таблиця 9.

Клінічна характеристика хворих на ХОЗЛ та ХОЗЛ із супутньою ІХС в залежності від загострень ХОЗЛ.

Показники	Гр. ХОЗЛ з нечастими загостреннями (n=32)	Гр. ХОЗЛ з частими загостреннями (n=12)
вік	64,38 ±9,098	64,17±8,36
ІМТ, кг/м ²	32,01±6,60	29,25±7,00
Тест з 6 хв. Ходою, м	332,47±46,44*	261,58±58,76
Шкала Борга до	2,06±0,72*	2,92±0,79
Шкала Борга після	6,41±16,19*	4,33±0,89
MMRC	1,63±0,55*	2,25±0,75
САТ	12,59±3,43	13,00±2,56
SpO ₂ , %	94,13±8,94	94,42±1,44
Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою хворих на ХОЗЛ та ІХС з частими загостреннями ХОЗЛ		

В групі з нечастими загостреннями ХОЗЛ спостерігається достовірно вищий індекс маси тіла (31,09± 6,31). У групі з частими загостреннями ХОЗЛ достовірно більші виразні симптоми за опитувальниками MMRC (2,15±0,81) тшкалою Борга (4,42±0,90), гірша переносимість фізичного навантаження за тестом з 6-хвилинною ходьбою (257,21±62,54).

При оцінці функції зовнішнього дихання відмічено, що в групі з частими загостреннями ХОЗЛ достовірно нижчі всі спірометричні показники. Спірометричні показники в залежності від загострень ХОЗЛ представлені у таблиці 10.

Таблиця 10.

Спірометричні показники в залежності від загострень ХОЗЛ

Показники	Група 1- з нечастими загостреннями ХОЗЛ (n=43)	Група 2- з частими загостреннями ХОЗЛ (n=20)
ОФВ ₁ , %	62,42±9,89*	36,35±8,63
ФЖЄЛ	82,07±13,93*	67,75±21,70
ОФВ ₁ /ФЖЄЛ	58,60±9,23*	47,47±17,76
МОС ₂₅ , л/с	49,72±20,90*	18,55±12,92
МОС ₅₀ , л/с	34,14±17,57*	16,20±10,99
МОС ₇₅ , л/с	34,47±19,12*	24,35±17,60
Індекс VODE	2,05±1,14*	5,68±1,80
Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою хворих з частими загостреннями ХОЗЛ		

При оцінці когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів відмічено, що в групі пацієнтів з частими загостреннями ХОЗЛ достовірно нижчий

показник за Монреальським когнітивним тестом - середній бал склав (19,05±3,36). Отримані дані представлені в таблиці 11.

Показники когнітивної функції та рівня тривожності пацієнтів

Показники	Група 1- з нечастими загостреннями ХОЗЛ (n=43)	Група 2- з частими загостреннями ХОЗЛ (n=20)
МОСА	20,98±3,00*	19,05±3,36
GAD-7	6,21±2,79	5,47±2,57
HADS1	6,02±3,26	5,75±3,04
HADS2	6,07±2,92	6,50±3,07

Примітка. *- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою хворих з частими загостреннями ХОЗЛ

Обговорення результатів дослідження.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що у хворих на ХОЗЛ як з супутньою ІХС так і без ІХС визначаються помірні когнітивні порушення та легкий ступень тривожності. У хворих на ХОЗЛ із супутньою ІХС із збільшенням тяжкості проявів ХОЗЛ встановлене посилення когнітивних порушень без збільшення тривожності. Встановлено, що пацієнти з ХОЗЛ та СОАГС та частими загостреннями ХОЗЛ мають більш виразну задишку та гіршу переносимість фізичного навантаження, нижчі показники функції зовнішнього дихання та гіршу виживаність за індексом BODE у порівнянні з хворими з нечастими загостреннями ХОЗЛ. Розбіжностей за показниками когнітивних порушень та тривожності у хворих з наявністю СОАГС та без СОАГС не виявлено.

В результаті проведеного дослідження можливо зробити висновки, що наявність ХОЗЛ обумовлює формування когнітивних порушень, при цьому при збільшенні тяжкості проявів ХОЗЛ, посилюються когнітивні порушення.

Список літератури

1. Фещенко Ю.І. Актуальні проблеми сучасної пульмонології // Український пульмонологічний журнал.- 2018.- № 4.-С.8-12.
2. Адаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень / Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К., Дзюблик О.Я. та ін.; Національна академія медичних наук України.- Київ, 2020. – 69 с.
3. Rabe KF, Hurst JR, Suissa S. Cardiovascular disease and COPD: dangerous liaisons? // Eur Respir Rev.- 2018.- Vol. 27(149).-P.180057. doi: 10.1183/16000617.0057-2018.
4. Lam D.C., Hui C.K., Ip M.S. Issues in pulmonary function testing for the screening and diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease // Curr Opin Pulm Med.- 2012.- Vol.18(2).- P.104-11. doi: 10.1097/MCP.0b013e32834feae7.
5. GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revised. 2020. URL: <http://www.goldcopd.org>.

6. Della Sala S, Donner CF, Sacco C, Spinnler H. Does chronic lung failure lead to cognitive failure? // Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie. – 1992. – Vol. 143(4). – P. 343–354.

7. Burns A., Zaudig M. Mild cognitive impairment in older people // Lancet.- 2002.-Vol. 360.-P.1963–5.

8. Захаров В.В. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте: методическое пособие для врачей.- М., 2005.-71с.

9. Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М. та ін. Алгоритм прогнозування розвитку когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію з атеросклерозом коронарних і церебральних артерій: методичні рекомендації.- Київ, 2014.

10. Dodd J., Getov S., Jones P. Cognitive function in COPD // European Respiratory Journal.- 2010.-Vol. 35 (4).- P. 913–22.

11. Полегаева Н.Б. К вопросу о когнитивных нарушениях у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких // Фундаментальные исследования.- 2013.- № 9-6.-С. 1110 – 14. URL: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32907>

12. Krop H., Block A., Cohen E. Neuropsychologic effects of continuous oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease // Chest. - 1973.-Vol. 64.-P. 317–22.

13. Diagnostic and statistical manual of mental diseases. V ed. (DSM-V). London: American Psychiatric Association, 2013.- 358 p

14. Wang Z, Dong B. Screening for Cognitive Impairment in Geriatrics// Clin Geriatr Med.- 2018.- Vol.34(4). - P.515-536. doi: 10.1016/j.cger.2018.06.004.

15. Grant I., Heaton R., McSweeney A. et al. Neuropsychologic findings in hypoxemic chronic obstructive pulmonary disease // Archives of Internal Medicine.- 1982.- Vol. 142.- P. 1470–6.

16. Prigatano G., Parsons O., Wright E. et al. Neuropsychological test performance in mildly hypoxemic patients with chronic obstructive pulmonary disease // Journal of Consulting and Clinical Psychology.- 1983.- Vol. 51.- P. 108–16.